

KO'K- YASHIL SUVO'TLARNING TABIATDAGI AHAMIYAT.

Ma'rifjonova Xursanoy Bahodirjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554246>

Annotatsiya :Ushbu tezisda suvo'tlari tarkibiga kiruvchi ko'k yashil suvo'tlarini tarqalishi ,tabiatdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan .

Kalit so'zlar: Hujayrasi,tallom ,xlorofil,izogamiya,gameta,vegetativ organ. Ko'k-yashil suvo'tlar hujayrasi yadrosiz.Ko'k-yashil suvo'tlariga bir hujayrali, koloniya va ipsimon tuzilgan,xlorofill hamda ko'k –fikotsianin, qizil – fikoeritrin pigmentlarining ma'lum nisbatdagi aralashmasidan yuzaga keluvchi, rangi jihatidan xilma –xil suvo'tlari kiradi. Tuzilishi ,tarkibi va genetik xususiyatlariga ko'ra prokariodlarga kiradi. Shuning uchun ular sianobakteriyalar ham deyiladi.Suvo'tlar hujayrasida xlorofilli borligi bilan bakteriyalardan tubdan farq qiladi. Ammo ular tarkibida boshqa turdagi pigmentlar borligi tufayli rangi qo'ng'ir qizil va ko'k –yashil bo'ladi. Ular tarkibida xlorofil borligi uchun avtotrof o'simliklar hisoblanadi. Suvo'tlari xilma –xil bo'lib, ular orasida mikroskopdan tortib to bir necha o'n mertga yetadigan yirik vakillari ham bor. Suvo'tlarning tanasi poya , barg,ildiz kabi organlarga bo'linmagan tallomdir. Lekin ayrimlariniki tallomi murakkab hisoblanadi. Ko'k –yashil suvo'tlari tallomining tuzilishi va ko'payish xususiyatini hisobga olib ikkita sinfga bo'linadi.

1.Xrookoksimonlar sinfi-CHroococcac

2. Gormogoniyasimonlar sinfi – Hormogonaccac

Xrookoksimonlar sinfining vakillari bir hujayrali yoki kolonial tuzilishga ega. Kolonial vakillaridan biri mikrotsistis(Microcystis) bo'lib , shakilsiz, shilimshiqqa o'ralgan sharsimon hujayralar to'plamidan iborat.

Gormogoniyasimonlar ajdodiga kiruvchi suvo'tlar ipsimon ko'rinishga ega. Ayrim vakillarining hujayralari kalta silindirsimon , ba'zilari esa marjonsimon ulanib turuvchi nisbatan dumaloq ko'rinishda bo'ladi. Ular uchun umumiy xususiyat gormogoniya hosil qilib , vegetativ yo'l bilan ko'payadi.

Ular vegetativ, jinnsiz va jinsiy yo'llar bilan ko'payadi. Suvo'tlar hayotida jinsiy ko'payishning bir necha xillari mavjud. Jinsiy ko'payish jarayoni gametalar hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lsa, bunday ko'payishning umumiy nomi gametogamiya deb ataladi. Jinsiy ko'payishning eng soda xili izogamiyadir bu ko'payishda harakatchan gametalarning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Izogamiya morfologik jihatdan bir xil va vegetativ hujayralarda hosil bo'lgan gametalar qo'shib zigotani yuzaga keltiradi. Izogamiyaning ko'rinishlaridan biri matashuvchilarda

va diatom suvo'tlarida vegetativ hujayralarning o'zaro qo'shilishidir. Vegetativ ko'payish tallomning biror yeridan uzilishi natijasida sodir bo'ladi. Bunday ko'payishda morfologik jihatdan hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi. Suvo'tlar o'z navbatida dengizlarda turli xil chuqurliklarda joylashgan. Yirik vakillari suv ostiga yopishib bentos holda yashaydi. Suvo'tlarning juda ko'p 20 minga yaqin tur va 5 ta sinfga bo'linadi.

Ko'k-yashil suvo'tlar – Cyunophta

Diatom suvo'tlar – Diatomeae

Qo'ng'ir suvo'tlar – Phaeophyuta

Qizil suvo'tlar – Rhodophyuta

Ko'k – yashil suvo'tlar – mazkur bo'limga bir hujayrali, ipsimon, koloniyali tuzilishga ega bo'lgan suvo'tlar kiradi. Ularning hujayrasi tarkibida rang beruvchi pigmentlar – fikotsian, allofisan hamda qizil rang beruvchi fikoertsiyan pigmentlari bo'ladi. Ko'k – yashil suvo'tlar o'simliklarning qadimgi vakili bo'lib uning 150 turkum 1400ta turi tarqalgan. Ularni hujayrasi ancha sodda, protoplastining differansiyallanmaganligi bilan boshqa suvo'tlaridan farq qiladi. Bu suvo'tlarga eng sodda, ko'pincha bir hujayrali yoki koloniya bo'lib yashaydigan organizmlar kiradi. Ko'k –yashil suvo'tlarining to'plami ko'pincha shilimshiq o'ralgan bo'ladi. Bu suvo'tlarining hujayralarida bir qancha; xlorofil, filotsian, karotin va ayniqsa fikoertin bo'lib, ularning o'zaro nisbati turlicha bo'lganidan har xil rang hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.H.Qarshiboyev, U.N. Usanov, N.O.Karimov, M.SH.Yaxshiyev. Botanika Toshkent 2015.
2. SH.J.Tojiboyev, N.M.Naraliyeva. Botanika: Tuban o'simliklar. Namangan 2016.
3. A.A.matkarimov, T.X.Mahkamov, M.M.Maxmudova, X.Ya Azizov, G.B. Vaisova. Botanika Toshkent 2020.

